

**INTEGRAREA CONȚINUTURILOR MATEMATICE SPECIFICE NOȚIUNILOR DE
„SPAȚIU” ȘI „TIMP” ÎN ACTIVITĂȚILE LA CENTRELE DE INTERES
THE INTEGRATION OF MATHEMATICAL CONTENTS SPECIFIC TO THE NOTIONS
OF „SPACE” AND „TIME” IN THE ACTIVITIES AT THE CENTERS OF INTEREST**

***Dorina PUTINĂ, asistentă universitară,
Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți,
profesoară de pedagogie, grad didactic unu,
Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul Universității de Stat „Alec Russo”
din Bălți, Republica Moldova***

Rezumat: Integrarea conceptelor spațiale și temporale în activitățile educaționale preșcolare servește drept strategie pedagogică eficientă pentru stimularea dezvoltării cognitive a copiilor. Prin centrele de interes, explorarea și înțelegerea conceptelor matematice fundamentale sunt facilitate într-o manieră interactivă și experiențială.

Cuvinte-cheie: timp și spațiu, perioadă timpurie, caracteristici specifice vârstei, centru de interes

Abstract: The integration of spatial and temporal concepts into preschool educational activities serves as an effective pedagogical strategy for stimulating children's cognitive development. Through interest centers, the exploration and understanding of fundamental mathematical concepts are facilitated in an interactive and experiential manner.

Keywords: time and space, early period, age-specific characteristics, interest center

Perioada preșcolară se distinge printr-un proces intens de dezvoltare senzorială, caracterizat prin consolidarea schemelor perceptivă și îmbogățirea reprezentărilor mentale privind însușirile obiectelor și fenomenelor, precum și prin achiziționarea treptată a noțiunilor spațiale și temporale. Dezvoltarea senzorială a preșcolarului implică asimilarea reprezentărilor despre diversele proprietăți și relații ale obiectelor și fenomenelor, precum și stăpânirea noilor abilități, care permit o percepție mai profundă și în detalii a lumii înconjurătoare.

Finalitățile educației timpurii evidențiază necesitatea unei corelări între diferitele domenii de activitate – Sănătate și motricitate ; Eu, familia și societatea ; Limbaj și comunicare ; Științe și tehnologii ; Arte – și domenii de dezvoltare – Dezvoltarea fizică și fortificarea sănătății ; Dezvoltarea personală, emoțională și socială ; Dezvoltarea limbajului și comunicării ; Dezvoltarea cognitivă, care să asigure dezvoltarea holistă a

copilului. Conform planului cadru din învățământul preșcolar, curriculumului educației timpurii, aceste domenii de activitate și de dezvoltare sunt interconectate [3, p. 12].

Orientarea în timp și spațiu reprezintă componente importante a dezvoltării cognitive la vârsta preșcolară. Aceste capacități încep să se formeze încă din primii ani de viață și devin din ce în ce mai complexe pe măsură ce copiii cresc. Înțelegerea timpului și spațiului joacă un rol imperios în cunoașterea lumii înconjurătoare, în planificarea și anticiparea evenimentelor și în dezvoltarea abilităților de rezolvare a problemelor.

Percepția timpului este un proces complex, care implică reflectarea în conștiința umană a duratei, secvenței, vitezei și frecvenței proceselor, fenomenelor și acțiunilor, datorată simțului ritmului și activității complexe a mai multor analizatori, în special a celor motorii, care generalizează aceste fenomene prin intermediul denumirilor verbale. Unitățile de măsură ale timpului sunt: *secolul, anul, luna, săptămâna, ziua, ora, minutul, secunda*. La vârsta timpurie, percepția timpului se axează pe câteva dimensiuni: *conștientizarea secvențialității evenimentelor, percepția duratei, înțelegerea segmentelor de timp*.

În Tabelul 1 este prezentat modul în care noțiunile de timp și secvențialitate se dezvoltă în copilărie, fiecare etapă construindu-se pe înțelegerea anterioară și pregătind copilul pentru concepte și abilități mai complexe [4, 6, 7]. Dezvoltarea conceptului de timp la copiii preșcolari este un proces gradual și complex, marcat de o serie de achiziții succesive. Copiii învață să perceapă și să înțeleagă timpul nu doar prin experiențe directe, ci și prin interacțiuni sociale și utilizarea limbajului.

Tabelul 1. Particularitățile percepției timpului de către copii la vârsta timpurie

<i>Vârsta</i>	<i>Conștientizarea secvențialității evenimentelor</i>	<i>Percepția duratei</i>	<i>Înțelegerea segmentelor de timp</i>
3 ani	Înțelege succesiunea unor evenimente simple și familiare (de exemplu, ordinea activităților zilnice).	Percepe diferențe mari de durată (scurt vs. lung).	Prezintă dificultăți în a estima durata unei activități.
4 ani	Poate relata o poveste respectând ordinea evenimentelor. Începe să folosească expresii temporale simple (înainte, după). Poate relata o secvență de evenimente într-o poveste sau descrie o activitate în pași succesivi. Începe să folosească expresii precum „înainte”, „după”, „între timp”.	Percepția duratei este puternic influențată de activități și evenimente plăcute sau neplăcute. Distinge între durate mai apropiate (lung vs. foarte lung).	Asociază anumite activități cu momente specifice ale zilei (dimineața, seara).
5 ani	Poate ordona o serie de imagini care reprezintă o secvență de evenimente.	Percepția duratei devine mai precisă, dar încă influențată de factorii emoționali. Începe să	Folosește cuvinte precum „ieri”, „astăzi”, „mâine” într-un context adecvat.

	Înțelege noțiunea de trecut și viitor într-un context familiar.	compare durate scurte (ex: un minut, o oră).	
6-7 ani	Poate relata evenimente complexe respectând o ordine cronologică. Înțelege noțiuni mai abstracte de timp (săptămână, lună, an).	Estimează cu mai multă precizie durata unor activități. Percepția duratei se apropie de cea a adultului, dar poate varia în funcție de activitate. Începe să folosească unități de măsură a timpului (ore, minute)	Corelează evenimente cu date calendaristice (sărbători, zile de naștere). Înțelege conceptul de timp ca o dimensiune continuă și ireversibilă. Poate estima durate mai lungi (ex: o zi, o săptămână).

Între 3 și 7 ani, copiii parcurg un drum important în dezvoltarea reprezentărilor temporale. De la o înțelegere intuitivă a succesiunii evenimentelor, ajung la o conceptualizare mai abstractă a timpului ca dimensiune continuă și ireversibilă. Acest proces este esențial pentru dezvoltarea gândirii logice, a planificării și a organizării activităților.

Reprezentările temporale și spațiale sunt două construcții mentale fundamentale pe care copiii le dezvoltă în primii ani de viață. Deși par distincte la prima vedere, aceste reprezentări sunt strâns legate și se influențează reciproc în mod complex. Atât timpul cât și spațiul sunt organizate în moduri similare, folosind repere și puncte de referință comune.

Una dintre principalele condiții pentru dezvoltarea abilității de a te orienta în spațiu este mișcarea (deplasarea pe un plan, schimbarea direcțiilor în funcție de obiectivul stabilit, modificările survenite în timpul deplasării, planificarea traseului de mișcare și a modului de deplasare etc.). Coordonarea și claritatea orientării spațiale a mișcărilor sunt componente esențiale ale orientării spațiale, indicatori de încredere ai nivelului de dezvoltare al acesteia. Fiind o expresie practică a percepțiilor și reprezentărilor spațiale, orientarea unei persoane în spațiu se realizează cu participarea atenției, memoriei și gândirii [6, p. 230].

Progresând de la înțelegerea bazată pe interacțiunea directă cu mediul înconjurător la utilizarea conceptelor spațiale mai complexe și abstracte. În Tabelul 2 sunt prezentate etapele-cheie ale acestei dezvoltări:

Tabelul 2. Etapele-cheie

Vârsta	Precepția spațiului de la sine/ în raport cu propria persoană	Precepția spațiului de la obiecte/ în raport cu obiectele
3 ani	Copiii încep să înțeleagă noțiunile de „sus”, „jos”, „în față”, „în spate” în raport cu propriul corp. Pot identifica părți ale corpului și pot executa mișcări simple, cum ar fi să arate cu degetul spre un obiect.	Încep să perceapă relațiile spațiale simple între obiecte, cum ar fi „deasupra”, „dedesubt”, „lângă”. Pot construi turnuri simple cu cuburi și pot potrivi forme simple.
4 ani	Copiii își îmbunătățesc orientarea în spațiu și pot descrie poziția obiectelor în raport cu propriul corp, folosind	Percepția relațiilor spațiale între obiecte devine mai complexă. Pot descrie poziția relativă a mai multor obiecte și pot realiza sarcini care implică

	termeni mai precisi. Pot urma instrucțiuni simple care implică mișcare în spațiu.	compararea dimensiunilor și a formelor.
5 ani	Copiii pot reprezenta mental spațiul și pot descrie căi mai lungi. Încep să înțeleagă concepte mai abstracte, cum ar fi „stânga” și „dreapta”.	Pot crea reprezentări mentale ale obiectelor și ale relațiilor spațiale dintre ele. Pot rezolva puzzle-uri simple și pot copia modele.
6-7 ani	Copiii au o înțelegere solidă a conceptelor spațiale și pot utiliza cu ușurință termeni precum „în față”, „în spate”, „stânga”, „dreapta”. Pot descrie căi complexe și pot crea hărți simple.	Pot efectua operații mentale complexe asupra reprezentărilor spațiale. Pot rezolva probleme care implică transformarea formelor geometrice și pot înțelege concepte precum simetrie.

Pe măsură ce copiii cresc, ei trec de la înțelegerea simplă a relațiilor spațiale la manipularea și aplicarea acestor concepte în moduri din ce în ce mai complexe. Dezvoltarea percepției spațiale este influențată de interacțiunile cotidiene cu mediul, jocurile orientate spre explorarea spațială și activitățile educative direcționate.

SÎDC indică la *D. Domeniul: Dezvoltarea cognitivă*, Subdomeniul 2: Formarea și dezvoltarea reprezentărilor elementare matematice, Standard 9. Copilul va fi capabil să se orienteze în timp și spațiu.

Tabelul 3. Indicatorii SÎDC [5]

<i>Spațiu</i>	<i>Timp</i>
De la naștere până la un an și jumătate (0-18 luni)	
637. Urmărește obiectele ce se deplasează.	638. Începe să distinge timpul/momentele zilei, prin prisma activităților desfășurate.
De la un an și jumătate până la 3 ani (19-36 de luni)	
639. Determină poziția unor obiecte în spațiu cu ajutorul adultului.	640. Stabilește succesiunea zilei cu noaptea.
De la 3 până la 5 ani (37-60 de luni)	
641. Stabilește raporturi spațiale dintre el și obiectele înconjurătoare. 642. Se orientează pe o suprafață plană (foaie de hârtie, tablou, imagine etc.)	643. Identifică părțile zilei și succesiunea zilelor, în baza activităților zilnice și a schimbărilor existente în natură. 644. Utilizează noțiunile de „acum/mai apoi”, în descrierea acțiunilor sale.
De la 5 până la 7 ani (61-84 de luni)	
645. Determină poziția unor obiecte în raport cu alte obiecte. 646. Identifică poziția unor obiecte în raport cu alte ființe. 647. Se orientează și amplasează în spațiul foii imagini, simboluri, corpuri, respectând structura acesteia.	648. Folosește corect unitățile de măsură a timpului (zilele săptămânii, lunile anului, anotimpul, ora). 649. Utilizează instrumentele de măsurare a timpului pentru a stabili durata unor acțiuni/ evenimente.

Indicatorii SÎDC, evidențiază o structură progresivă și complexă în formarea și dezvoltarea capacității copilului de a se orienta în timp și spațiu, de la naștere până la vârsta de 7 ani. Acest parcurs educațional este esențial în susținerea dezvoltării

cognitive și matematice a copilului, oferindu-i abilitățile necesare pentru a naviga și a înțelege lumea înconjurătoare în mod eficient.

Integrarea conținuturilor matematice specifice în activitățile la centrele de interes este o abordare importantă în educația timpurie. Aceasta implică încorporarea conceptelor matematice în activitățile desfășurate în cadrul centrelor de interes, oferind copiilor oportunități de a explora și înțelege matematica într-un mod interactiv, de a înțelege concepte matematice în contexte reale și relevante pentru ei dezvoltând gândirea logică, abilitățile de rezolvare a problemelor și capacitatea de a face conexiuni între diferite concepte matematice[1, p. 21].

Centrele de interes sunt zone din sala de grupă, ce corespund anumitor activități, pentru care preșcolarii manifestă interes. Ele sunt la libera alegere a copiilor, în cadrul activităților integrate sau în perioada dintre rutine/momentele de regim.

În *Centrul de interes „ȘTIINȚĂ”* copiii pot experimenta, explora, descoperi adevăruri; pot cunoaște însușiri, caracteristici, particularități ale obiectelor, fenomenelor, lucrurilor, precum și modalități de utilizare a lor.

Centrul de interes „BIBLIOTECA/ALFABETIZARE” include cărți și materiale pentru activități de audiție și scriere, precum și citit. E o zonă liniștită, unde copiii se pot așeza și privi cărțile sau pot asculta lectura educatoarei.

Centrul de interes „ARTA” este centrul de activități artistice, care încurajează copiii să-și dezvolte și să-și descopere creativitatea, să se distreze cu materiale noi și să experimenteze tactil. Totodată, acest centru stimulează curiozitatea, simțul estetic, imaginația și spiritul de inițiativă al copiilor, încrederea în sine, dezvoltarea motricității fine și abilități cognitive [1, p. 21].

Centrul de interes „JOCURI DE MASĂ”. Activitățile din acest centru îi ajută pe copii să numere, să facă asocieri și clasificări, să-și creeze propriile jocuri și să-și exerseze deprinderile de limbaj, să-și dezvolte calitățile individuale, mușchii mici și coordonarea oculo-motorie.

Centrul de interes „JOC DE ROL”. Acest centru îi încurajează pe copii să însceneze ceea ce văd în viața de zi cu zi, ajutându-i să înțeleagă lumea înconjurătoare și să-și asume diferite roluri. *Jocul simbolic* și *dramatizarea* oferă copiilor posibilități multiple de învățare.

Centrul de interes „BLOCURI/CONSTRUCȚII”. Centrul pentru activități de construcție va conține materiale de diferite dimensiuni și forme pentru crearea de structuri imaginare, cum ar fi orașe, clădiri, ferme și grădini zoologice, trenuri, depozite, etc. Construind, copiii își dezvoltă aptitudini matematice, se dezvoltă gândirea și crește capacitatea de a soluționa probleme.

Centrul de interes „NISIP ȘI APĂ”. Acest centru oferă copiilor ocazia de a-și exersa percepția senzorială, gândirea logică, capacitatea motorie. Jocul cu nisipul și apă permite copiilor să se confrunte cu principii de matematică și știință.

Sarcinile oferite copiilor la centrele de interes rezidă din tema globală, tema zilei și tema activității integrate, în conformitate cu unitățile de competență proiectate pentru activitatea integrată.

De exemplu: Modulul: Familia mea

Subiectul: „În lumea poveștilor”

Domeniile de activitate:

- Științe și tehnologii
- Limbaj și comunicare

Dimensiunile domeniilor de activitate:

- Formarea reprezentărilor elementare matematice
- Educație pentru limbaj și comunicare

Unități de competență:

5.4 *Determinarea și poziționarea în spațiu a unor obiecte în raport cu alte obiecte, ființe utilizând terminologia specifică (stânga/dreapta, sus/jos, în față / în spate, înainte/înapoi, departe/aproape, vertical/orizontal/oblic) (FREM – ind. 642, 644).*

2.4 *Descrierea detaliată, logică, clară a unor obiecte, imagini/carduri, vietăți, personaje, după diferite criterii, aspecte (DLC – ind.410, 411).*

Centrul: BIBLIOTECA/ALFABETIZARE

Sarcină: Ordonăți imagini care ilustrează secvențele poveștii. Discutați despre ordinea evenimentelor și folosiți expresii temporale (înainte, după, mai întâi, apoi).

Fig. 1. Poveste in imagini

Centrul: BLOCURI

Sarcină: Construiți o casă pentru cei șapte pitici folosind blocuri și diverse jucării. Descrieți aranjamentul interior al casei, folosind termeni precum „deasupra”, „dedesubt”, „lângă”.

Centrul: JOCURI DE MASĂ

Sarcină: În grup, parcurgeți traseul povestii. Folosiți zaruri pentru a determina numărul de pași și discutați despre poziția fiecărui jucător pe traseu.

Fig. 2. Labirint

Centrul: NISIP ȘI APĂ

Sarcină: Construiți un oraș subacvatic în nisip. Plasați diferite figurine marine în diferite zone ale orașului și descrieți adâncimea la care se află fiecare.

Integrarea conținuturilor specifice referitoare la timp și spațiu în activitățile zilnice ale grădiniței contribuie semnificativ la dezvoltarea cognitivă a copiilor. Prin intermediul sarcinilor propuse, copiii cunosc, exersează introduc în vocabularul activ o gamă variată de termeni spațiali (stânga, dreapta, sus, jos, în față, în spate etc.) și temporali (înainte, după, mai întâi, apoi etc.). Ordonarea evenimentelor în timp, compararea dimensiunilor și poziționarea obiectelor în spațiu stimulează gândirea logică și capacitatea de analiză a copiilor. Prin intermediul jocului de rol și a activităților artistice, copiii își pot imagina și reprezenta mental diferite spații și evenimente.

Perioada preșcolară se caracterizează printr-o dezvoltare senzorială intensă, consolidând schemele perceptivă și îmbogățind reprezentările mentale ale obiectelor și fenomenelor, precum și prin achiziționarea treptată a noțiunilor spațiale și temporale.

Dezvoltarea capacităților de orientare în timp și spațiu la copiii preșcolari este esențială pentru înțelegerea lumii înconjurătoare și este strâns legată de dezvoltarea abilităților cognitive, de planificare și organizare a activităților. Înțelegerea timpului și spațiului la preșcolari se dezvoltă nu doar prin experiențe directe, ci și prin interacțiuni sociale și utilizarea limbajului, evidențiind importanța unui mediu educațional stimulant.

Dezvoltarea percepției temporale și spațiale la copiii preșcolari urmează un proces gradual, marcat de achiziții succesive, de la o înțelegere intuitivă la o conceptualizare mai abstractă și complexă a acestor dimensiuni fundamentale.

Centrele de interes în educația timpurie oferă un cadru optim pentru integrarea conceptelor matematice, permițând copiilor să exploreze și să înțeleagă matematica într-un mod interactiv și relevant, contribuind la dezvoltarea gândirii logice și a abilităților de rezolvare a problemelor.

Referințe bibliografice:

1. COTOS, L. *Formarea reprezentărilor elementare de matematică*. Suport de curs. Bălți: S.n Indigou color, 2024. 167 p. ISBN 978-9975-3596-9-6.
2. *Curriculum pentru educație timpurie*. Chișinău: Ed. Lyceum, 2019. 128 p. Disponibil: https://mecc.gov.md/sites/default/files/curriculum_pentru_educatia_timpurie_tipar.pdf [accesat 2024-04-10].
3. GÎNU, D. (coord). *Educație incluzivă timpurie: Ghid metodologic*. Chișinău: S. n., (Tipogr. „Print-Caro”), 2020. 224 p. ISBN 978-9975-56-814-2.
4. PERETEATCU, M. *Strategii de stimulare a abilităților matematice la vârsta timpurie*. Unitate de curs. Bălți, 2017. 265 p. Disponibil: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstream/123456789/3716/1/strategii_curs.pdf [accesat 2024-04-15].
5. *Standarde de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani: varianta revizuită/dezvoltată*. Chișinău: Ed. Lyceum, 2019. 92 p. ISBN 978-9975-3285-6-2. Disponibil: https://mecc.gov.md/sites/default/files/standardele_de_invatare_tipar.pdf [accesat 2024-03-28].
6. ВОРОНИНА, Л.В. *Теория и технологии математического образования детей дошкольного возраста: учеб. пособие*. Екатеринбург: УрГПУ, 2017. 289 с. Disponibil: <http://elar.uspu.ru/handle/uspu/7505> [accesat 2024-04-10].
7. ЛЕУШИНА, А. М. *Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста*. Москва: Просвещение, 1974. 368 с. ISBN 978-5-00106-459-6.